

“BIOAZOT” MIKROBIOLOGIK PREPARATINING SOYA NAVLARI MORFOLOGIK BELGILARIGA TA’SIRI.

¹Amonova Dildora Bahodirovna, ²Matniyazova Hilola Xudaybergenovna

¹O‘z RFA Genetika va o‘simliklar Eksperimental biologiyasi instituti tayanch doktoranti

²O‘z RFA Genetika va o‘simliklar Eksperimental biologiyasi instituti yetakchi ilmiy xodimi

Chirchiq Davlat pedagogika universiteti professori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14005322>

Annotatsiya. Ushbu maqolada xorijiy va mahalliy soya navlarining gullash davridagi morfologik xususiyatlariga “Bioazot” mikrobiologik o‘g‘itining ta’siri yoritilgan. Ushbu preparat soya navlarining asosiy poya balandligi, 3-barg sathi va barg soni ko‘rsatkichlariga sezilarli ijobiy ta’sir ko‘rsatganligi aniqlandi. Mazkur bioo‘g‘it ta’sirida asosiy poya balandligi bo‘yicha eng yuqori ko‘rsatkich Xotira navida, bitta o‘simlikdagi barg soni va 3-barg sathi belgilari bo‘yicha eng yuqori ko‘rsatkich Ehtiyoj navida qayd etildi.

Kalit so‘zlar: soya, bioazot, azot, barg, barg sathi, hosildorlik, bioo‘g‘it, poya.

Аннотация. В статье описано влияние микробиологического удобрения «Биоазот» на морфологические характеристики зарубежных и отечественных сортов сои в период цветения. Установлено, что данный препарат оказал достоверное положительное влияние на высоту главного стебля, уровень 3-го листа и количество листьев сортов сои.

Ключевые слова: соя, биоазот, азот, лист, уровень листьев, урожайность, биоудобрение, стебель.

Abstract. This article describes the effect of "Bioazot" microbiological fertilizer on the morphological characteristics of foreign and local soybean varieties during flowering. It was found that this drug had a significant positive effect on the main stem height, the 3rd leaf level and the number of leaves of soybean varieties.

Key words: soybean, bioazot, nitrogen, leaf, leaf level, yield, biofertilizer, stem.

Morfologik belgilar o‘simliklar uchun muhim ahamiyatga ega bo‘lib, ular o‘simliklarning o‘sib turgan sharoitini ko‘rsatish bilan bir qatorda, ularning fiziologik holatini ham ko‘rsatkichidir. Morfologik xususiyatlar o‘simliklarni davolashdan so‘ng darhol o‘simlik reaksiyalarini aniqlashda monitoring vositasi bòlib xizmat qiladi [1].

Bioo‘g‘itlar o‘simliklarning o‘sish va rivojlanishini oshiruvchi mikrobiologik emlash vositalari bo‘lib, ular o‘simliklarni qimmatli ozuqa moddalar bilan ta‘minlashda biokatalizatorlar sifatida ishlaydi, shuningdek, o‘simliklar uchun azot va fosforning tejamkor va samarali manbai hisoblanadi [2].

Md. Nazmul Islam va b.q. lar o‘z tajribalarida soya o‘simligining vegetativ o‘sishining kuchayishi bio o‘g‘itlar ta’sirida ozuqa moddalarining yaxshi qabul qilinishi natijasida metabolik faollikning kuchayishi va ildiz o‘sishining rag‘batlantirilishi bilan bog‘liqligini ta’kidlagan [7].

Azotobacter Azotobacteraceae oilasiga mansub, gramm-manfiy, harakatchan, aerob va erkin yashovchi bakteriya bòlib, uning bioo‘g‘it sifatida qo‘llanilishi urug‘larning unib chiqishi, o‘simliklarning ildiz va kurtaklar uzunligining o‘sishi va ko‘payishi, sho‘rlangan sharoitda boshqa bakterial biomassalardan ajratilgan holda yoki mos ravishda turli xil ekinlarning hosildorligi bo‘yicha ijobiy natijalarni kòrsatganligi aniqlangan [10].

Bu azot fiksatsiyasi orqali tuproq unumdorligini oshirishga yordam beradigan muhim bioo‘g‘it bo‘lib, keyinchalik o‘simliklarning o‘zlashtirishi uchun biologik faol moddalarning biosintezi jarayoni orqali hosildorlikni oshirishga yordam beradi. Shuningdek, u ozuqa

moddalarining aylanishida muhim rol o'ynaydi va ozuqa moddalarining mavjudligini oshiradi, shuning uchun u kimyoviy o'g'it bilan solishtirganda ekologik jihatdan qulayroqdir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, Azotobakterdan foydalanish ba'zi ekinlarning hosildorligini ham oshiradi. Bioo'g'itni yolg'iz yoki ba'zi o'g'itlar yoki pestitsidlar bilan birgalikda qo'llash ba'zi tadqiqot ishlarida yaxshi natijalar berishishi aniqlangan [8].

Tadqiqotlarda Bioazot mikrobiologik o'g'iti bilan ishlov berilgan no'xat o'simligida fiziologik jarayonlarga ijobiy ta'sir ko'rsatishi va hosildorlikni oshirishi aniqlangan [4]. Shuningdek, ushbu preparat soya navlari urug' unuvchanligi va unish kuchiga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatganligi kuzatilgan [5]. Rizotorfin mikrobiologik preparati bilan ishlov berilgan soya navlari asosiy poya uzunligi, ildiz uzunligi va barg soni ko'rsatkichlari preparat bilan emlanmagan variantlarga nisbatan yuqori ko'rsatkich qayd etilgani tajribalarda aniqlangan [6].

Material va metodlar. soyaning mahalliy: Xotira, Ehtiyoj navlari, xorijiy: Arleta, Evrika-357, Nena navlaridan va “Bioazot” mikrobiologik preparatidan foydalaniladi. Urug'lar ekishdan oldin “Bioazot” mikrobiologik preparatining 1:10 nisbatdagi eritmasi bilan ishlov berildi. Shuningdek, soya navlari vegetatsiyasi davomida ushbu preparat bilan 3 marta bargidan oziqlantirildi. Preparat bilan ishlov berilgan soya urug'lari takroriy ekin sifatida ekildi.

Olingan natijalar va ularning tahlili.

Tadqiqotlarida biologik o'g'it bilan urug'larni emlash unuvchanlik ko'rsatkichini sezilarli 20% gacha, kurtak va ildizlarning quruq vaznini preparat bilan emlanmagan urug'larga nisbatan 7 % ga oshirganligi aniqlangan.

Mikrobiologik preparatlarning fitogarmonlarni ishlab chiqarishni rag'batlantirish qobiliyati o'simliklarni o'sishini kuchaytiruvchi asosiy omil hisoblanadi. Tadqiqotlarda o'simliklarga mikrobiologik preparatlar bilan ishlov berish ozuqa moddalarni yaxshiroq qabul qilish orqali o'simliklarning yaxshi o'sishi va fiziologik jarayonlarning jadal borishiga olib kelishi aniqlangan [9].

Tadqiqotlarimizda soyaning mahalliy va xorijiy navlarining gullash davrlarida mikrobiologik preparatlarning o'simlik bosh poyasining balandligi, bitta o'simlikdagi barg soni va o'simlik 3-barg sathi belgilariga ta'siri o'rganildi.

Tajribalarimizda preparat qo'llanilmagan nazorat variantlarimizda, bosh poya balandligi belgisi o'rganilganda, eng yuqori ko'rsatkich mahalliy navlardan Xotira navida ($45,3 \pm 0,64$ sm), xorijiy navlardan Evrika-357 navida ($44,7 \pm 0,65$ sm), ushbu belgi bo'yicha eng past ko'rsatkich esa, Nena navida ($35,5 \pm 0,87$ sm) qayd etildi (1-jadval).

Mikrobiologik preparatlar bilan ishlov berilgan soya navlarining gullash davridagi morfologik belgilar o'rganilganda, ushbu preparat nazoratga nisbatan sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatganligi aniqlandi. Buni mikrobiologik preparatlar ta'sirida ozuqa moddalarning o'simlikka faol so'rilishi hisobiga, uning faol o'sishiga sababchi bo'lishi mumkin deb izohlash mumkin.

O'simlik bosh poya balandligi belgisiga “Bioazot” mikrobiologik preparati ta'siri o'rganilganda, ushbu preparat navga bog'liq ravishda barcha navlar balandligini turli darajada oshirganligini kuzatdik. Ushbu belgi bo'yicha eng yuqori ko'rsatkichni Xotira va Evrika navlarida (mos ravishda, $47,2 \pm 1,46$ va $45,9 \pm 3,15$ sm) tashkil etdi. Mazkur preparat ta'sirida eng past ko'rsatkich Nena navida ($36,1 \pm 0,66$ sm) kuzatildi.

Barg o'simliklarning atrof-muhit bilan suv va havo almashinuvini osonlashtiradigan muhim vegetativ organlaridan biridir. Barglarning morfologik o'zgarishi o'simliklarning fiziologik va biokimyoviy jarayonlariga bevosita ta'sir qiladi.

“Bioazot” mikrobiologik preparatining soya navlarining gullash davridagi morfologik belgilariga ta’siri.

№	Navlar	Nazorat			Bioazot		
		Bosh poya balandligi, sm	3-barg sathi, sm ²	Bitta o‘simlikdagi barg soni	Bosh poya balandligi, sm	3-barg sathi, sm ²	Bitta o‘simlikdagi barg soni
1.	Arleta	36,1±1,31	47,2±0,81	10,3±0,3	38,5±1,83	54,2±1,01	12±0,5
2.	Evrika	44,7±0,65	28,6±1,12	8,1±0,3	45,9±3,15	28,8±0,43	9,5±0,3
3.	Nena	35,5±0,87	32,5±1,68	8,4±0,2	36,1±0,66	37,1±1,63	9,0±0,1
4.	Ehtiyoj	40,2±1,03	53,8±2,05	10,9±0,2	44,3±2,00	61,8±0,63	12,3±0,3
5.	Xotira	45,3±0,64	47,7±2,21	7,7±0,3	47,2±1,46	56,8±0,88	10±0,4

O‘simlikdagi 3-barg sathi belgisi o‘rganilganda, preparatsiz variantlarda, eng yuqori ko‘rsatkich mahalliy navlardan Ehtiyoj navida ($53,8 \pm 2,05 \text{ sm}^2$), xorijiy navlardan Arleta navida ($47,2 \pm 0,81 \text{ sm}^2$) kuzatildi, ushbu belgi bo‘yicha eng past ko‘rsatkich esa, Evrika navida ($28,6 \pm 1,12 \text{ sm}^2$) tashkil etdi.

“Bioazot” mikrobiologik preparati bilan ishlov berilgan navlarda 3-barg sathi belgisi navga bog‘liq ravishda turli darajada oshganligini kuzatdik. Ushbu preparat ta’sirida eng yuqori ko‘rsatkich Ehtiyoj va Xotira navlarida ($61,8 \pm 0,63$ va $56,8 \pm 0,88 \text{ sm}^2$) qayd etdi. 3-barg sathi bo‘yicha eng past ko‘rsatkich Evrika navida ($28,8 \pm 0,43 \text{ sm}^2$) kuzatildi.

Ta’kidlash joizki, tadqiqot natijasida 3-barg sathi belgisi Bioazot mikrobiologik preparati ta’sirida xorijiy navlarga nisbatan mahalliy navlarda yuqori ko‘rsatkichni qayd etganligi kuzatildi.

Bitta o‘simlikdagi barg soni ko‘rsatkichlariga Bioazot mikrobiologik preparatining ta’siri o‘rganilganda, preparat navga bog‘liq ravishda ushbu ko‘rsatkichni turli darajada oshirganligi kuzatildi. Bioazot mikrobiologik preparati bilan ishlov berilmagan na’munalarda eng yuqori ko‘rsatkich mahalliy navlardan Ehtiyoj navida ($10,9 \pm 0,2$), xorijiy navlardan Rossiya seleksiyasiga mansub Arleta navida ($10,3 \pm 0,3$) kuzatildi. Ushbu belgi bo‘yicha eng past ko‘rsatkich esa, Xotira navida ($7,7 \pm 0,3$) qayd etildi.

Urug‘lari “Bioazot” mikrobiologik preparati bilan ishlov berilgan variantlarda esa, eng yuqori barg soni ko‘rsatkichi, mahalliy navlardan Ehtiyoj navida ($12,3 \pm 0,3$), xorijiy navlardan Arleta navida ($12 \pm 0,5$) qayd etildi. Mazkur preparat ta’sirida bitta o‘simlikdagi barg soni belgisi bo‘yicha eng past ko‘rsatkich esa, Qozog‘iston seleksiyasiga mansub Nena navida ($9,0 \pm 0,1$) kuzatildi.

Xulosa

Bioazot mikrobiologik preparati mahalliy va xorijiy soya navlarining morfologik belgilariga ijobiy ta’sir ko‘rsatganligi aniqlandi. Preparat bilan inokulyatsiya qilingan soya navlarining asosiy poya balandligi, bitta o‘simlikdagi barg soni va o‘simlik 3-barg sathi ko‘rsatkichlari soyaning barcha variantlarida nazorat urug‘larga nisbatan turli darajada ortganligi kuzatildi. Buni mikrobiologik preparatlar ta’sirida ozuqa moddalarning o‘simlikka faol so‘rilishi hisobiga, uning faol o‘shishiga sababchi bo‘lishi mumkin deb izohlash mumkin.

1. David S. Buckley, John C. Zasada, John C., II Tappeiner, Douglas M. Plant morphological characteristics as a tool in monitoring response to silvicultural activities. In: Communicating the role of silviculture in managing the national forests: Proceedings of the National Silviculture Workshop. 1997, 37-41p.
2. V. M. Raut., Sandeepa Kanitkar., Medha Kulkarni., A. K. Vyas., Anchal Das., Meghraj Kadam. Effect of vitormone (azotobacter chroococcum) liquid bio-inoculant on crop growth components and yield of soybean (*Glycine max* L. Merrill). // *Pestology* vol. XLIII no. 7 July 2019. 37p.
3. Md. Nazmul Islam, Shaila Sharmin, and Mohammed Ataur Rahman. Effects of Different Biofertilizer on Soybean (*Glycine max*) Production.// *American Journal of Pure and Applied Biosciences*, 2021. 3(3) 55-59p.
4. F.I. Matkarimov., D.E. Qulmamatova., C.K. Baboyev. No‘xat o‘simligidagi fiziologik xususiyatlarga “Bioazot” mikrobiologik o‘g‘itining ta‘siri. // *O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining ma‘ruzalari*, 2023, 6-223. 92-96 betlar.
5. D.B. Amonova., H.X. Matniyazova., B.A. Rasulov., M.A. Xoliqova. Soya o‘simligi urug‘larining unuvchanligiga Bioazot mikrobiologik preparatining ta‘siri. // *Xorazm Ma‘mun Akademiyasining axborotnomasi*, 2023, Tom 7, № 1, 164-166 betlar.
6. Amonova D. B., Matniyazova H. X., Xalikova M. A. TAKRORIY EKIN SIFATIDA EKILGAN SOYA NAVLARINING MORFOLOGIK KO‘RSATGICHLARIGA MIKROBIOLOGIK PREPARATLARNING TA‘SIRI // *Iqlimning davom etayotgan o‘zgarishi sharoitida oziq-ovqat xavfsizligiga erishish uchun agrobiologik xilma-xillikni o‘rganish, saqlash va barqaror foydalanish muammolari.* – 2023. – C. 213-216.
7. Md. Nazmul Islam, Shaila Sharmin, and Mohammed Ataur Rahman. Effects of Different Biofertilizer on Soybean (*Glycine max*) Production.// *American Journal of Pure and Applied Biosciences*, ISSN: 2663-6913. 3(3) 55-59. 2021
8. [Jenita Nongthombam.](#), [Adesh Kumar.](#), [Shagun Sharma.](#), [Md.Shuja Ahmaed.](#) Azotobacter: A Complete Review. // *Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences*, Vol 10 (6) May 2021, p. 72-79
9. Parul Chaudhary., Shivani Singh., Anuj Chaudhary., Anita Sharma. Overview of biofertilizers in crop production and stress management for sustainable agriculture. // *Frontiers in Plant Science*, Vol 13, p 930340. 2022.
10. [Gowhar Hamid Dar.](#), [Shakeel Ahmad Dar.](#), [Rouf Ahmad Bhat.](#), [Moonisa Aslam Dervash.](#) Azotobacter as Biofertilizer for Sustainable Soil and Plant Health Under Saline Environmental Conditions. // *Microbiota and Biofertilizers*, 2020, p.231-254.